

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. DIN UNELTELE INGINERIEI SOCIALE: „CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ DESPRE LUME ȘI SOCIETATE” ȘI „EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ”

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. The Tools of Social Engineering: „The Scientific View of the World and the Society” and „The Materialist-Scientific Education”. The following paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism. This time, the connection between the communist conception about the World and Society and the communist attitude regarding religion was envisaged.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism;

INTRODUCERE

Marxism-leninismul nu a depășit, până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964, faza de aclimatizare în România. De fapt, nici nu avea cum să treacă de această fază incipientă, câtă vreme în țară mai dăinuiau, în cele mai neașteptate chipuri (obiceiuri, cărți, conștiințe, amintiri ș.a.m.d.), vestigiile curentelor de idei cândva profund înrădăcinate, care-i împiedicau răspândirea corespunzătoare.

Combaterea cu ferocitate a filosofiei burgheze avusese ca scop tocmai eradicarea oricăror rămășițe de gândire nemarxistă. După douăzeci de ani de la pătrunderea pe noul teritoriu, filosofia sovietică nu-și atinsese încă, cu toate excesele săvârșite, obiectivul eliminării complete, definitive, a ideilor întâlnite la fața locului (unele detalii despre distrugerea metodică a „filosofiei burgheze” românești se pot consulta în art. nostru *Filosofia românească între 1950 și 1990. Critica filosofiei burgheze până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964*, în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 3, septembrie 2022, p. 223-264). Însă, după ce documentul amintit a fost dat publicității, în lume și în țară, s-a putut vorbi, legitim, despre marxism-leninism românesc.

Această nouă varietate de materialism dialectic și istoric s-a constituit prin „integrarea”, într-un fel sau altul, a tot ceea ce nu se putuse distruge de cea veche.

Operațiunea de „integrare” a ceea ce nu fusese desființat era cumva inevitabilă; altminteri, s-ar fi atestat persistența de obstacole pe calea construirii socialismului. După momentul aprilie 1964, doctrina confruntării deschise, pe viață și pe moarte, fusese înlocuită cu cea a conviețuirii pașnice; ca urmare, toate obstacolele se transformaseră, dacă nu în elemente de susținere, atunci în acel tip de impurități care se mai numesc uneori și „particularități locale”. În cercetarea noastră trebuie să ținem cont de acest esențial aspect. A-l pierde din vedere înseamnă a modifica, voluntar sau involuntar, imaginea pe care o căpătăm despre fenomenul studiat.

Reprezentanții filozofiei oficiale de la noi (adică: ai marxism-leninismului românesc) au manipulat cu mult succes „impuritățile” pomenite. Ele au fost transformate, din ceea ce fuseseră originar (întruchipări ale spiritualității poporului român), în mijloace de răspândire a materialismului dialectic și istoric, care se vedea mai ușor de acceptat o dată ce era pus în legătură cu acele componente ale vechii culturi și civilizații românești a căror aderență la structura psihică și socială a oamenilor (indivizilor, adică elementele ultime ale societății) tocmai se verificase prin supraviețuire într-un mediu deosebit de aspru. Anumite culegeri de studii și antologii de texte filosofice, bunăoară, reunind și comentând convenabil pasaje din diferite opere ale trecutului care, altminteri, n-ar fi fost vreodată editate corespunzător, îndeplineau, în realitate, rolul de a facilita, prin contagiune, preluarea ideilor marxist-leniniste, deși, la nivelul declarațiilor (i.e. intențiilor declarate), ofereau cititorilor eșantioane de gândire românească. Numele unor autori detestați au reapărut după 1964 (Titu Maiorescu, Lucian Blaga); au fost reintroduși timid în circulație (restrânsă și atent controlată) chiar și gânditori care petrecuseră ani îndelungați în închisoare (Ion Petrovici, Nichifor Crainic etc.) sau care nu se mai întorseseră deloc din temnițe (Gheorghe Brătianu, Mircea Vulcănescu).

Structura societății românești, în anul 1964, diferea profund de cea a sfârșitului celui de-al Doilea război mondial. Unele categorii sociale (clase), supuse persecuțiilor organizate (mergând uneori până la forme dure de terorism, asasinat politic, tortură, defăimare) ale statului, dispăruseră definitiv, celelalte suferiseră transformări imense, calitative și cantitative. O nouă generație se apropia de maturitate¹. Pe scurt, marxism-leninismul românesc nu se mai adresa publicului care recepta curentele și tendințele din filosofia românească contemporană, criticate în anul 1946 de Lucrețiu Pătrășcanu.

¹ Câteva date, interesând problemele cărora li se dă atenție în studiul de față: prin reforma învățământului s-a introdus școala de 7 ani (1948), obligatorie din anul școlar 1955-1956 în orașe, centre muncitorești, reședințe de raion, iar din 1958/1959 și la sate. S-a trecut apoi la învățământul general de 8 ani, durata școlii medii de cultură generală fixându-se la 12 ani. În anul școlar 1964/1965 erau înmatriculați un număr de 3.700.000 elevi și studenți, din care 123.300 studenți. Între anii 1946 și 1961 au primit diplome de absolvire a învățământului superior: în domeniul tehnic 54.700 de studenți, în domeniul economic 15.700, în cel juridic 6.074, sanitar 20.095, artă-cultură 3.031, pedagogic 30.011 (Datele provin din cartea lui E. Gáll, discutată pe larg *infra*).

Aplicarea măsurilor prevăzute prin reforma învățământului a produs consecințe sociale importante. Pe de o parte, numeroșii absolvenți ai nivelelor elementar și mediu, ca și cei (mai puțini) ai celui superior ai învățământului de stat au avut acces la cunoștințe științifice și tehnice anterior imposibil de diseminat în masă. Pe de altă parte, aceiași absolvenți ai învățământului de stat au asimilat (într-un fel sau altul) componentele educației politico-ideologice.

Cu ajutorul clasei sociale apărute prin aplicarea programului de educație, Partidul Comunist a putut trece la realizarea obiectivelor propuse.

Iată o prezentare a învățământului destinat formării noului public, căruia îi vorbea, după douăzeci de ani, marxism-leninismul:

În școala de tip nou din R.P.R., există o unitate organică între transmiterea de cunoștințe științifice și educația politică. În acest fel, educația politico-ideologică se desfășoară nu numai prin activitatea extrașcolară a elevilor, ci prin însuși procesul de învățământ.

În dezvoltarea formării de specialiști în țara noastră, un factor de importanță uriașă l-a constituit introducerea predării științei marxist-leniniste în institutele de învățământ mediu și superior. Predarea socialismului științific, a filozofiei, economiei politice, eticii și esteticii marxiste constituie un ajutor deosebit de eficace în formarea concepției despre lume a viitorilor specialiști, în educația lor politico-ideologică și morală. Bineînțeles că predarea științelor sociale la un nivel corespunzător cere ca personalul didactic să aibă o pregătire temeinică și să aplice metode înaintate în activitatea instructiv-educativă. De aceea partidul a acordat și acordă o deosebită grijă selecționării membrilor catedrelor de științe sociale, asigurării perfecționării lor profesional-ideologice.

Educația tineretului școlar în spiritul marxist-leninist nu este numai sarcina acestor catedre. Cunoașterea și aplicarea ideilor marxism-leninismului în predarea fiecărei materii de specialitate constituie condiția hotărâtoare a îmbinării transmiterii de cunoștințe cu educația comunistă.

Însușirea filozofiei marxiste, a economiei politice, a istoriei mișcării muncitorești din țara noastră și a celei internaționale înarmează tineretul universitar împotriva influenței ideilor burgheze, a misticismului, care împiedică formarea spirituală și morală sănătoasă a noii intelectualități.

Gáll Ernő, *Intelectualitatea în viața socială*, Editura Științifică, București, 1965, p. 315-316

Citatul de mai sus formulează câteva idei importante, pe care le enumerăm mai jos, pentru a fi sesizate mai clar:

1. în noua formă de învățământ, cunoștințele științifice se asimilează simultan cu conținutul politico-ideologic marxist-leninist. O separare a științificului de politic nu este numai indezirabilă, este imposibilă;

2. amestecul de cunoștințe propriu-zis științifice și marxism-leninism, așa cum va fi receptat de fiecare elev și student, ca urmare a modului de predare conceput (sub aspect tehnico-didactic, prin programe și planuri de învățământ), se numește „concepție despre lume”;

3. personalul care se ocupă de educația marxist-leninistă a tinerilor elevi și studenți este supus unei selecții atente și perfecționări continue de către partid (selecția de către *partid* presupune criterii speciale, stabilite de entitatea politică, care preia funcția de formare și atestare pedagogică a anumitor cadre didactice);

4. asimilarea unei materii de specialitate (d.ex. o anumită știință, fizica sau chimia) este omologabilă numai împreună cu o cunoaștere și aplicare corespunzătoare a marxism-leninismului la aceasta;

5. orice influență a ideilor nemarxiste (adică a acelor idei pe care partidul nu le atestă ca fiind marxist-leniniste) este dăunătoare, „nesănătoasă”.

Marxism-leninismul și-a creat publicul căruia i s-a adresat. Această teză, pe care o enunțăm aici, susține, printre altele, existența unei evoluții, în cadrul „filozofiei clasei muncitoare”, desfășurată ca urmare a situației constituite prin accederea partidului comunist la putere, mai întâi în Rusia, apoi în țările Europei de Est și în China, după 1945. Societatea socialistă, anterior numai profețită, trebuia de acum înainte *construită*, indivizii care alcătuiau această societate, integral nouă, trebuind *construiți* și ei². Economia, politica, știința, cultura, statul însuși – totul

² Iată o scurtă referință privind roadele efortului depus de P.C.R. în direcția creării propriilor mijloace de susținere a producției noilor indivizi ai noii societăți socialiste:

Au apărut manuale proprii de economie politică, materialism dialectic, socialism științific, de construcție economică, potrivit indicației Congresului al VIII-lea, consacrate studierii în lumina învățaturii marxist-leniniste a realităților țării noastre, a experienței și modului în care partidul a rezolvat și rezolvă problemele revoluției și construcției socialiste. Totodată au fost întocmite lucrări de sinteză în domeniul istoriei patriei, economiei, al istoriei gândirii sociale din țara noastră, culegeri de studii pe probleme teoretice actuale. Continuându-se această activitate, este necesar să se concentreze eforturile cercetătorilor și cadrelor didactice din domeniul științelor sociale, economiști, filozofi și alții, în direcția îmbunătățirii acestor manuale și elaborării de noi lucrări care să contribuie la generalizarea experienței construcției socialiste, la valorificarea a tot ce este progresist în istoria gândirii social-politice din țara noastră.

Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R. – 19 iulie 1965*, Editura Politică, București, 1965, p. 82

În același timp cu crearea acestor instrumente de difuzare și asimilare a marxism-leninismului, s-a operat, din nou, restructurarea învățământului (supus unei prime reforme în anul 1947), astfel că, în 1970 (la trei ani după noua reformă), se ridicau probleme privind

„găsirea unor proporții mai *corespunzătoare între pregătirea de specialitate și cea de cultură generală, între activitățile cu caracter teoretic și cele practic-aplicative, în sensul sporirii ponderii acestora din urmă*. Cu alte cuvinte, se impune *accentuarea caracterului profesional al liceelor industriale, agricole și economice*”.

Vasile Morea, *Liceele de specialitate și rolul lor în pregătirea cadrelor*, în „Lupta de clasă. Organ teoretic și politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Român”, seria a V-a, anul L, februarie 1970, nr. p. 28

Nevoia reechilibrării raportului dintre diferitele activități școlare se datora creșterii accelerate a ponderii activității industriale la nivel național. Punând mai ne-eufemistic problema semnalată de teoreticianul de la „Lupta de clasă”, „accentuarea” pregătirii industriale, agricole și economice a tinerilor nu era altceva decât crearea unei „armate” de muncitori, necesară deservirii economiei socialiste. Structura psihologică a noului muncitor / țăran nu era aceeași cu structura psihologică a muncitorului / țăranului din vechea orânduire. Învățā-

trebuia *construit*. Singura realitate care nu trebuia construită, existând deja, într-o permanentă schimbare, era Partidul însuși. Toate celelalte trebuiau construite *în jurul lui*.

Noi nu ne propunem aici să dezvoltăm tema – de mare anvergură – a edificării, pe planul ideal și pe cel real, a noii orânduiri comuniste. Vom explora un teritoriu mult mai restrâns, așezat totuși înăuntrul temei generale: cel al *instrumentelor* cu ajutorul cărora se putea realiza mărețul proiect. Investigația noastră va suferi o restrângere suplimentară (însă nu și cea din urmă, cum vom vedea îndată): vom avea în vedere doar felul în care aceste instrumente au fost concepute și utilizate la noi în țară, cu precădere după apariția a ceea ce am denumit *supra* marxism-leninism românesc.

Ca și în studiile anterioare, dedicate filosofiei românești în intervalul 1950-1990, vom face apel insistent la scrieri elaborate în epoca respectivă, lăsând comentariile și interpretările noastre să completeze materialul documentar.

NOUA ALIANȚĂ DINTRE FILOZOFIE ȘI INGINERIE

Marxism-leninismul este o doctrină a schimbării. Lumea se găsește, potrivit acestei doctrine, în permanentă schimbare; societatea, la fel. Modul în care survin schimbările în lume și în societate este descris de expresia tipică: „concepția științifică despre lume și societate”. Totuși, marxism-leninismul nu se mulțumește *să descrie* schimbările survenite în lume și societate; el participă la *producerea* acestor schimbări.

„Concepția științifică despre lume și societate” este așadar, esențial, un instrument cu ajutorul căruia societatea este supusă transformării. Că ea se prezintă sub formă de imagine, narațiune, descriere etc. a lumii și societății, este numai un

mântul era chemat să susțină, în felul în care putea s-o facă, în primul rând, activitatea industrială:

Pregătind tinerele generații pentru activitatea practică, asigurându-le cunoștințele prospective, nu trebuie uitat nici un moment că aceste cadre vor fi chemate să îndeplinească anumite sarcini concrete, care nu se schimbă peste noapte, oricât de tumultuos ar fi acest sfârșit de veac. Nici un stat, oricât de avut ar fi, nu-și va putea schimba de la o zi la alta dotarea existentă în întreprinderile sale, strungarul nu va găsi a doua zi, la locul său de muncă, un nou tip de strung, frezorul o nouă freză, operatorul un nou tablou de comandă, specialistul un nou proces tehnologic. Nimeni nu-și poate închipui că zestrea modernelor întreprinderi construite în ultimii ani va fi aruncată peste un timp scurt la fier vechi”.

Ibidem

Avem de-a face, așadar, în ceea ce privește *producția de indivizi destinați noii societăți socialiste*, cu un proces complex, de anvergură nemaîntâlnită în istoria țării. Locul pe care filosofia îl joacă în desfășurarea acestui proces nu poate fi surprins prin restrângere doar la resursele filosofiei tradiționale; este nevoie ca faptele să fie abordate și cu alte mijloace.

aspect cu totul secundar, supus revizuirii periodice. Critica venită din partea filosofilor burghezi nu-i impresionează, din această cauză, prea mult pe marxiști-leniniști dacă, prin critica lor, filosofii burghezi vizează respingerea de argumente marxist-leniniste referitoare la interpretarea unor chestiuni precis conturate privind știința, evidențierea diferitelor neconcordanțe între dezvoltarea științelor și marxism-leninism (ei vor prelua fără ezitare tot ce-i nou în știință, ca și cum ar fi produsul propriului lor efort creator, atunci când vor avea nevoie de noutatea respectivă) sau incompatibilitatea dintre dialectica materialistă și metodele științifice (tip de obiecții, de asemenea, nerelevante pentru marxism-leninism). Simt însă nevoia de a reacționa cu promptitudine (și, adesea, cu o duritate de limbaj caracteristică) la oricare tentativă de a tăia legăturile dintre „dezvoltarea științifică” și „gândirea înaintată” a partidului comunist.

Nu este deloc greu de înțeles de ce se întâmplă așa: marxism-leninismul, ca filosofie, nu este preocupat de adevăr și eroare, ci de modul în care punctul său de vedere, o dată ce s-a conturat, poate fi *realizat* cu mijloacele puse la dispoziție de știință. „Legăturile” dintre „dezvoltarea științifică” și „gândirea înaintată” nu sunt (așa cum se declară adesea) de coordonare, echipotențiale; sunt de subordonare, ierarhice. „Gândirea înaintată” comandă „dezvoltarea științifică”, care împinge apoi înainte gândirea.

„Concepția științifică despre lume și societate” nu este un produs spontan, individual și social. Pentru a apărea, această concepție are nevoie de intervenție, la nivelul conștiinței individuale și colective. Această intervenție este *educația*. Nu orice formă de educație produce „concepția științifică despre lume și societate”. Pentru așa ceva este necesară (indispensabilă) „educația materialist-științifică”.

Modul în care fusese înțeleasă educația în vechea orânduire (burghezo-moșierească) era menit să *împiedice* apariția „concepției științifice despre lume și societate”. Filosofia, prin raportul ei cu literatura și, mai ales, cu religia, contribuia la blocarea răspândirii concepției științifice – motiv pentru care filosofia însăși a suportat transformări esențiale.

În materialul de față ne vom ocupa de aceste două elemente ale ingineriei sociale marxist-leniniste. Termenul de „inginerie”, utilizat aici, ne va mai reține atenția preț de câteva rânduri.

Inginerul – se are în vedere personalitatea în care se exprimă în genere ingineria, nu un anumit personaj – este un produs al epocii moderne târzii. Nu este *unicul* produs care prezintă interes relativ la noțiunea de „inginerie” pe care o avem aici în vedere. De fapt, este doar unul dintre aspectele care o descriu; *celălalt* este filosoful. Numai împreună cu acesta, în unitate dialectică cu el, inginerul delimitează exact domeniul ocupației sale. Filosoful este negativul inginerului.

Lipsa de aderență dintre vechea filosofie și noua tehnică a fost o vulnerabilitate a orânduirii burgheze, sesizată de partidul comunist și exploatăată cu succes de acesta. Societatea europeană a fost zguduită, în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea, de marea revoluție industrială, eveniment care nu a primit din partea

filosofiei tradiționale atenția cuvenită, ceea ce a favorizat marea revoluție socialistă. Marxism-leninismul a creat apoi un aparat (termenul „mecanism”, larg utilizat în epocă, era deja puțin vetust) care să prevină repetarea unei dezvoltări revoluționare similare.

Aparatul are un punct de intrare și unul de ieșire: punctul de intrare este inginerul, cel de ieșire este filosoful. Aparatul efectuează negarea: inginerul este negativul filosofului.

Sintetic, ingineria socială, înainte de a fi înfățișată sub forma seriei de măsuri luate de stat pentru a alinia societatea la proiectul partidului, este un mecanism (aparat, instrument etc.) prin care contactul dintre realitate și doctrină este supravegheat permanent, pe întreaga perioadă a executării măsurilor de aliniere a societății la proiectul partidului.

Tehnicianul (inginerul) asigură partea tehnică a execuției proiectului, teoreticianul (filosoful, așa cum era el numit de burghezie; sensul cuvântului este însă mai larg în marxism-leninism)³ justifică conceptual fiecare etapă parcursă pe drumul execuției. Astfel, în fiecare moment al parcursului, există repere tehnice și sociale care să poată fi invocate, la nevoie. Capacitatea de analiză de care se dispune previne acumularea dezechilibrelor.

Văzut ca personalitate unică, ansamblul tehnician-filosof a fost încarnat de Lenin (iar apoi de șeful partidului); văzut în dimensiunea lui socială, a fost descris nu ca un individ, ci ca o *pătură* socială (aparte de *clasele* sociale, care erau în socialism două: muncitorimea și țărănimea): *intelectualitatea*.

INTELECTUALITATEA ÎN VIAȚA SOCIALĂ

Subtitlul de mai sus reproduce titlul cărții apărute în anul 1965, avându-l ca autor pe renumitul Gáll Ernő (1917-2000). Vom utiliza această carte pentru un portret al subiectului-efector al „concepției științifice despre lume și societate”.

Volumul parcurge un îndelungat traseu istoric, având ca reper rolul intelectualității din antichitate până la revoluția survenită în Rusia, în 1917; un traseu pe care nu-l luăm în considerare aici. Ultimele trei capitole ale cărții în atenție (Capitolul V, *Capitalul și munca intelectuală*; Capitolul VI, *Mișcarea muncitorească și intelectualitatea*; și, mai ales: Capitolul VII, *Intelectualitatea nouă a orânduiri socialiste*) interesează cercetarea noastră.

Marxism-leninismul consideră că intelectualitatea nu este o clasă socială, ci o „pătură socială”, aparte de țărănime și muncitorime, clasele sociale în adevăratul sens al cuvântului. „Omogenitatea” țărănimii și muncitorimii (însușire care dă caracterul de *clasă*) nu caracterizează pătura socială a intelectualității. Membrii

³ Echivalența noastră – potrivit căreia vocabularul marxist-leninist impune sinonimia *teoretician* = *filosof*, cu preferință, în R.S.R., pentru primul termen – nu este arbitrară. O traducere a unei culegeri sovietice apărute la Moscova, în anul 1961, intitulată *Философские вопросы кибернетики*, capătă la noi (1963) titlul *Probleme teoretice ale ciberneticii*.

intelectualității „efectuează muncă intelectuală în mod profesionist” (E. Gáll, *op. cit.*, p. 10); dar complexitatea relațiilor dintre cei care efectuează asemenea munci, dintre grupurile de intelectuali, precum și dintre intelectuali și reprezentanții țărănimii și muncitorimii (recunoscute de Lenin însuși) face ca partidul să abordeze diferențiat indivizii și grupurile din cadrul ei.

Partidul (conducătorul legitim al clasei muncitoare) era înțeles ca „intelectualul colectiv” (A. Gramsci; pedagogia sovietică fiind sursa ideii). Alcătuit din organizații (a căror structură, dată fiind funcționarea îndelungată în condiții de conspirativitate, era rareori cunoscută în detaliu; organizațiile de partid din România, în perioada 1921-1944, au fost controlate, cât de îndeaproape s-a putut, din U.R.S.S.; la drept vorbind, ele erau mai mult rețele de spionaj, diversiune și sabotaj decât organizații politice autentice), partidul desfășura în cadrul acestora, activități prin care se formau intelectuali chiar „în sânul mișcării muncitorești” (*ibidem*, p. 210; v și *infra*, nota 5), deși numărul muncitorilor care deveneau intelectuali (o transformare petrecută câteodată în închisori) era, pe vremea capitalismului, foarte mic (ceea ce se poate înțelege ușor). Situația va suferi o schimbare radicală în socialism.

„Cadrele”, adică persoanele care desfășurau activități organizatorice în România, erau instruite în Uniunea Sovietică (uneori fiind chiar persoane care nu avuseseră de-a face cu România înainte de trimiterea în misiune) – din punctul de vedere al comuniștilor, aceasta ar fi fost înscrise în rândul intelectualilor, deși educația lor (în sens clasic) era de cele mai multe ori precară. După 1944 s-au creat rapid în țară școli speciale (superioare), în care „intelectualii” partidului parcurgeau diverse programe de pregătire și obțineau documentele de studii necesare propulsării în funcții importante ale aparatului de stat. Educația în U.R.S.S. a continuat.

În R.P.R., la momentul apariției cărții *Intelectualitatea în viața socială* (1965), autorul înregistrează trei tipuri de intelectual:

- i. intelectualul marxist-leninist (crescut în sânul mișcării muncitorești și trecut prin închisori);
- ii. intelectualul burghez și mic-burghez;
- iii. muncitorul / țăranul căruia i s-au atribuit munci intelectuale.

Cele trei tipuri identificate mai sus erau abordate diferențiat de „intelectualul colectiv”. Astfel:

Grupul restrâns al intelectualității marxist-leniniste dinaintea revoluției, decimat în închisorile, lagărele de concentrare ale orânduirii capitaliste și în cursul luptelor revoluționare, este, firește, insuficient să ducă singur, în cursul construcției socialiste, numeroasele activități care necesită pregătire și competență.

Gáll Ernő, *Intelectualitatea în viața socială*, Editura Științifică, București, 1965, p. 305

Cu toate acestea, celor care aparțineau grupului respectiv li se încredințau funcțiile cele mai importante din *statul* socialist, adică acele funcții de care depindeau deci-

ziile ultime – privind dezvoltarea economică, socială, culturală. Numărul mic al acestor intelectuali „decimați” de revoluție făcea, inevitabil, ca mulți dintre ei să ocupe nu una, ci mai multe funcții importante, împiedicând, pe cât era cu putință, accesul la ele al persoanelor care-ar fi putut revendica, prin experiență, pregătire profesională, rezultate excepționale în carieră, dreptul de-a le ocupa, dar nu se bucurau de încrederea partidului. Miron Constantinescu, Valter Roman, Athanase Joja, Ion Gheorghe-Maurer, Silviu Brucan – iată câteva nume din prima linie a „intelectualității marxist-leniniste” cu poziții înalte în stat. În unele cazuri, pentru a-i transforma (din punct de vedere legal, desigur) pe unii dintre tovarășii de partid „dinaintea revoluției” în intelectuali, s-au eliberat dispense și s-au organizat examene speciale, eliberându-se, prompt, diplomele necesare.

Pe de altă parte, „intelectualul burghez și mic-burghez” era nevoit să treacă printr-o experiență care, în multe cazuri, s-a dovedit sinonimă cu o cumplită pedeapsă (câteodată capitală):

Reeducarea vechii intelectualități burgheze și mic-burgheze.

Gáll Ernő, *op. cit.*, p. 305

„Reeducarea” intelectualității burgheze și mic-burgheze este considerată o formă a luptei de clasă (Gáll Ernő, *op. cit.*, p. 306), cu toate grozăviile, din punctul de vedere al individului conștient, pe care le implică această expresie; din punctul de vedere al intereselor partidului, singurul aspect ce prezenta relevanță era asigurarea unei rezerve de cadre (specialiști) în diferite domenii de activitate, preîntâmpinând cu ajutorul ei decăderea economică și culturală care ar fi putut surveni ca urmare a marilor transformări sociale în curs de desfășurare. În vechea Românie, persoanele cu înaltă calificare în domeniul industrial (inginerii) erau oricum rare, dat fiind că dezvoltarea industrială a țării nu fusese puternic stimulată, cu prețul dezechilibrării structurii societății, așa cum se va întâmpla după război. De asemenea, în domeniul medical, lipsa de personal era accentuată. Inginerii și medicii au fost reeducați ceva mai blând decât cei cu calificare înaltă în domenii precum cel militar, juridic, economic – pe care comuniștii îi considerau stâlpii de susținere ai sistemului capitalist, pe cale de desființare în noua republică populară. Constrângerea specialiștilor burghezi și mic-burghezi de a participa la realizarea proiectelor elaborate de comuniști a fost denumită eufemistic „atrageră de partea socialismului”. Atracția exercitată de socialism s-a produs, în multe cazuri, prin metode de tortură fizică și psihică, împinse până la nivelul de la care conștiința celui care le-a suportat a fost modificată iremediabil⁴. După ieșirea din închisoare, numeroși intelectuali burghezi și mic-

⁴ Nu se poate susține convingător că „atrageră de partea socialismului” a fost în toate cazurile un proces dureros de reeducare.

Unele cazuri au fost răsunătoare treceri de partea bolșevicilor ale unor personalități care au fost apoi recompensate cu condiții speciale de viață și muncă. Acestea le-au permis să-și realizeze proiectele, care au fost apoi revendicate de comuniști. Unul dintre aceste cazuri

burghezi au avut comportamente complet schimbate și au exprimat opinii în contradicție cu cele de dinaintea detenției – indicii clare, pentru cine nu vrea să ia în considerare memorialistica epocii, ale acțiunilor de „atragere de partea socialismului”. Cuvântul „reeducare” se înțelege azi, consecință a evenimentelor petrecute, ca o formă de abuz grav asupra persoanei. [Sub aspectul ei științific, „reeducarea” trebuie însă considerată ca o aplicație a psihologiei evoluționiste (pavloviste). Ea este un proces de formare, sub control, a reflexelor condiționate. Locul formării reflexelor condiționate este scoarța cerebrală, modul de formare – acțiunea simultană/ușor decalată a excitantului necondițional și a celui condițional (v. și art. nostru *Filosofia românească între 1950 și 1990. „Concepția științifică despre lume și societate”*: introducerea învățaturii lui I.P. Pavlov în România, în „Pagini de filosofie”, Volumul 3, nr. 1, ianuarie, 2023, p. 5-20). Utilizarea procedeele de formare a reflexelor condiționate la om a fost încurajată de Lenin însuși. Dezvoltarea pavlovismului în Uniunea Sovietică trebuie văzută ca având o profundă legătură cu formarea tipului de om necesar construirii socialismului. Apelul la „reeducare” în vederea modificării conștiinței nu s-a făcut doar în legătură cu intelectualitatea burgheză și mic-burgheză, care a fost, totuși, principala victimă; de fapt, orice conștiință necorespunzătoare, potrivit „intelectualului colectiv”, putea fi supusă diferi-

fiind cel al lui I.P. Pavlov însuși. Și la noi în țară au fost intelectuali care au făcut acest pas: C.I. Parhon, dr. N. Gh. Lupu, Gr. Moisil, ca să ne pomenim doar personalități din domeniul științelor. În domeniul literelor, M. Sadoveanu sau G. Călinescu sunt alte două nume bine-cunoscute de intelectuali trecuți de partea socialismului. De cele mai multe ori, reorientarea intelectualilor a fost însoțită de elaborarea unor texte justificative ale gestului. Unul dintre aceste texte, din care vom selecta un pasaj semnificativ, se numește *Oamenii de cultură înaintați, mândria națională a poporului român*, Editura pentru Literatură Politică, București, 1954, și a fost scris de romancierul Cezar Petrescu (1892-1961). El consideră că:

Cea mai mare parte din intelectualitate pășește astăzi pe calea vieții noi care s'a deschis poporului și Patriei. Iși strânge zi de zi legăturile cu poporul – visul cel vechi al lui Bălcescu și al revoluționarilor cărturari dela jumătatea veacului trecut, preluat de atâția cărturari, scriitori și artiști de mai târziu, care au pățimit toate prigoanele fostului regim din această pricină.

Astfel, astăzi intelectualitatea slujește cu devotament cauza poporului, alături de popor, călăuzită de învățătura marxist-leninistă.

Astfel ea se cârmuiește de înaltul exemplu al intelectualității sovietice, pentru care nici cultura, nici arta, nici creația nu înseamnă privilegiul unei minorități, ci un drept și un bun al poporului celui mare.

Cezar Petrescu, *op. cit.*, p. 27

Autorul rândurilor de mai sus nu a rămas neremarcat de Partid. A devenit membru titular al noii Academii a R.P.R. (1955).

Filosofii din epoca burghezo-moșierească trecuți de partea socialismului sunt mai puțini. Unul dintre ei este Mircea Florian (1888-1960); dar nu se știe dacă perioada petrecută în arest n-a contribuit deloc la decizia pe care a luat-o. Un altul, Dan Bădărău (1893-1968) ajunge membru corespondent al Academiei R.P.R.

telor etape și procedee ale reeducării; în special în legătură cu chestiuni de natură religioasă s-a făcut uz de reeducare].

Dar muncitorul / țăranul căruia i se atribuie munci intelectuale – și nu intelectualul burghez – a captat cel mai mult atenția partidului. Pentru el s-a creat noua formulă a învățământului despre care a fost vorba *supra*. Partidul comunist a lansat-o printr-o campanie de „lichidare a analfabetismului”, creând în prima fază o bază de selecție a celor mai capabili dintre tinerii muncitori și țărani. Cu ajutorul acestei categorii sociale noi, s-a răspuns cerinței de a furniza urgent personalul necesar sporirii accelerate a producției. Tinerii fii de muncitori și țărani au fost înzestrați de la început cu necesara „concepție științifică”, ceea ce trebuia îndepărtat din conștiințele lor fiind doar ceea ce se dobândise deja în familiile „patriarhale” din care proveneau.

Partidul comunist a fost preocupat insistent de a transmite celor care făceau parte din clasele sociale ale muncitorilor și țăranilor că noii intelectuali, creați în școlile statului socialist, nu sunt o „elită privilegiată” (E. Gáll, *op. cit.*, p. 320). N-ar exista în socialism încremenirea și închistarea grupurilor sociale caracteristică capitalismului. Deosebiri între munca fizică și cea intelectuală se reflectă, vizibil, în deosebiri de venituri și de mod de trai; dar, se argumentează, în socialism aceste deosebiri ar tinde să dispară.

Pe de altă parte, s-a repetat fără încetare că măsurile (de tip administrativ) luate în vederea reducerii ritmului natural al procesului diferențierii nivelului veniturilor și modului de trai al țăranilor, muncitorilor și intelectualilor n-ar afecta posibilitățile de afirmare a talentului, inventivității.

Cele două alegeri (dispariția deosebirii dintre munca fizică și cea intelectuală și neafectarea afirmării talentului și inventivității) doar le notăm aici, fără a le însoți nici de susținere, nici de critică. Erau menite, bineînțeles, să crească aderența dintre clase.

Intelectualității socialiste, Partidul îi încredințase misiunea construcției socialiste (cf. E. Gáll, *op. cit.*, p. 330). Îndeplinirea misiunii va depinde de această pătură socială, nu de clasa muncitoare sau de țăranime.

Partidul le transmite intelectualilor că abandonarea marxism-leninismului, în condițiile „coexistenței pașnice a țărilor socialiste cu cele capitaliste” și a dezvoltării societății pe baza aplicării științei (automatizării) este inacceptabilă și ar compromite îndeplinirea misiunii. Acest mesaj, anticipând o dezvoltare oarecum neașteptată a relațiilor dintre intelectuali, dat și dintre intelectualitate, muncitorime și țăranime, merită a fi descifrat și analizat cu atenție, ceea ce rezervăm pentru un alt context al cercetărilor noastre.

NATURA ÎN LUMINA ȘTIINȚEI

Subtitlul materialului nostru preia titlul unei lucrări din anul 1962 (Editura Științifică). Este vorba despre traducerea românească (numele traducătorului nu este menționat) a volumului *Die Natur im Weltbild der Wissenschaft*, apărut inițial

la Viena (1960), sub semnătura lui Walter Hollitscher (1911-1986, filosof marxist, originar din Austria, unde a fost, după război, activist al Partidul Comunist; a funcționat ca profesor de filosofie în Berlin, R.D.G., și ca director al Institutului de filosofie înființat acolo). Această carte ne oferă o bună ocazie de a acoperi dintr-o singură privire întreg teritoriul „concepției științifice despre lume” (*Weltbild der Wissenschaft*): natura (*die Natur*).

Materia tratată în cartea pe care am amintit-o este divizată în cinci părți (cu respectarea abordării din diferitele ediții oficiale ale *Bazelor filozofiei marxiste* – la noi în țară apărută în două ediții): I. Științele naturii – Filozofia naturii – Dialectica naturii; II. Materia în mișcare; III. Problemele dezvoltării cosmice; IV. Problemele dezvoltării biologice; V. Problemele originii omului.

Prima parte a *Naturii în lumina științei* este împărțită în două mari secțiuni, care corespund celor două mari epoci ale dezvoltării filosofiei (în viziune marxist-leninistă, desigur): „Premisele și preistoria concepțiilor actuale despre natură” și „Punctul de cotitură – dialectica materialistă a naturii în lupta împotriva ideilor despre natură ale trecutului”.

A doua parte discută: „Materia este unitară, increabilă și indestructibilă”, „Infinitul în spațiu și timp”, „Caracterul infinit al mișcării – o lege a naturii”.

A treia parte analizează stadiul cosmologiei (ca știință – în sensul modern al termenului) la momentul elaborării lucrării.

A patra parte se ocupă cu: „Originea vieții”, „Despre interpretarea idealistă și materialistă a vieții”, „Evoluția vieții”, „Alte probleme controversate ale teoriei evoluției”.

Ultima parte abordează problemele: „Antropogeneza”, „Problemele evoluției conștiinței”, „Controversa privitoare la om” [Acest grup de probleme prezintă un interes cu totul deosebit din unghiul „educației materialist-științifice”. Pentru marxism-leninism, conștiința este o însușire a materiei care, organizată superior, capătă proprietatea de a reflecta procesele materiale. Omul este singura viețuitoare care se bucură de conștiință, iar faptul că aceasta este înțeleasă strict material scoate din discuție orice plasare a omului în alte contexte. Trebuie însă remarcat că avem aici de-a face cu o *dogmă*. Analiza aspectului dogmatic al concepției marxist-leniniste cu privire la conștiință a fost ocolită cu grijă de filozofii acestei școli de gândire].

După cum se poate vedea, abordarea este enciclopedică, în sensul reconfigurat de Engels în *Anti-Dühring* și *Dialectica naturii* a sistemului enciclopedic hegelian. Această reconfigurare cuprindea: Filosofia, Economia politică, Socialismul (științific), adică tot trei componente, dar altele decât Logica, Filosofia naturii, Filosofia spiritului hegelien. Denumirea de „enciclopedic”, pe care am aplicat-o noi acestui ansamblu, se referă mai ales la faptul că, între componentele lui, este permisă (ba mai mult, este obligatorie) trecerea. Așa cum, la Hegel, nu se rămâne la Logică, nici la Engels nu se va rămâne la Filosofie.

Componenta numită de Engels Filosofie revine (în linii mari; Logica suportă, la rândul ei, unele transformări, devenind logică *formală*, respectiv *dialectică* și ocupând poziții specifice în Filosofie) la ceea ce Enciclopedia științelor filosofice hegeliană trata ca Filosofia naturii. Materialismul dialectic (denumire aproximativ sinonimă cu cea de Filosofie, pentru marxist-leniniști) combate însă Filosofia naturii și Filosofia spiritului, în vechea formulă, întrucât consideră că ele cuprind „rămășițe preistorice” (idei speculative): magie, animism, mituri etc.

Dezvoltarea tehnicii producției materiale și cooperarea dintre oameni sunt singurele surse ale progresului cunoașterii. Nașterea științelor moderne ale naturii este evenimentul revoluționar începând cu care practica și teoria au început să stimuleze împreună progresul cunoașterii. Acest eveniment revoluționar se datorează burgheziei, pe vremea aceea o clasă în ascensiune, interesată să stimuleze dezvoltarea întregii societăți.

Progresul cunoașterii este, pentru materialismul dialectic, centrul focal al interesului filosofic. Cercetarea naturii este stimulată de interesul pentru tehnică și tehnologie. La rândul lui, acest interes se datorează modului în care este organizată societatea. După părerea marxist-leniniștilor, în societatea socialistă, interesul pentru tehnică și tehnologie ar trebui să fie foarte intens, depășindu-l (la o eventuală evaluare) pe cel din societatea capitalistă.

Interesul pentru tehnică și tehnologie în societatea burgheză provine din caracterul fundamental concurențial (anarhic) al acestei societăți. În societatea socialistă, interesul pentru tehnică și tehnologie se datorează caracterului planificat al activităților științifice, economice și culturale.

„Producție” („forțe de producție”, „relații de producție”), „progres”, „tehnică”, „tehnologie”, „planificare”, „revoluție” – aceste componente ale vocabularului marxist-leninist sunt ușor de recunoscut în textele cu caracter filosofico-politic ale acestei orientări și enunță monoton

un plan general clar de transformare a lumii de către om, plan fundamentat pe datele istoriei și ale dialecticii.

Walter Hollitscher, *Natura în lumina științei*, Editura Științifică, București, 1962, p. 79

Planul general (care trebuie înțeles ca un plan *mondial*, adică un plan care-l include pe fiecare om de pe pământ, indiferent de orânduirea socială în care-și duce viața și de clasa din care mai face, vremelnic, parte) de transformare a lumii include și un plan de transformare a omului însuși, care este – integral – o parte a lumii în această viziune. Mergând cu analiza până la capăt, planul general în discuție este, mai ales, un plan de transformare a omului. Natura și istoria, individul și societatea se transformă, simultan, prin realizarea planului. „Omul nou” este expresia tipică a rezultatului transformării omului.

Între transformarea lumii (și omului) și „producție” poate fi regăsită „concepția științifică despre lume și societate”. Avem de-a face cu un circuit, format din

două faze. Rolul „concepției științifice despre lume”, într-o primă fază, este de *inițiere* a procesului:

În a doua fază, ordinea momentelor se schimbă și, o dată cu ordinea, se schimbă și rolul fiecăruia:

De data aceasta, „concepția științifică despre lume” joacă rolul de *confirmare* a efectului transformator al procesului producției.

Personajul central al primei faze a procesului este ceea ce noi am denumit mai sus „inginer”, în vreme ce, în a doua fază avem de-a face cu „filozoful”.

Văzut de dincolo de cele două faze pe care le-am detaliat mai sus, procesul este unic (*metaproces*), principala lui menire fiind continuitatea desfășurării momentelor. L-am putea reprezenta astfel:

Educația diferențiată a filozofului și inginerului urmărește perceperea procesului ca având punctul de origine în cel al primei, respectiv celei de-a doua faze. Decalajul dintre faze nu este un defect, ci tocmai o sursă de energie.

Întreaga funcționare a angrenajului depinde însă de *producție*, motorul circuitului. Producția nu este decât fenomenul universal (mondial), care l-a produs pe omul însuși și care, începând cu epoca modernă, și mai ales cu secolul al XIX-lea,

suferă o accelerare neîntreruptă, explicată tocmai prin modificările concepției științifice despre lume.

Producția bunurilor materiale este influențată de cea mai vastă și mai rapidă revoluție în știință și tehnică din milenara istorie a omenirii, care a început să se desfășoare pe plan mondial de la mijlocul secolului al XX-lea. **Revoluția tehnico-științifică contemporană constituie o schimbare profundă în domeniul forțelor de producție, proces în care știința devine o însemnată forță de producție.** Ea modifică mijloacele de muncă, obiectele muncii, precum și locul și rolul omului în procesul de producție.

Economie politică, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985, p. 21-22 (sublinierea autorilor manualului)

Producția „socialistă” (planificată) se va amplifica continuu, va prevala și va înlocui complet producția capitalistă concurențială (anarhică) – moment în care transformarea lumii de către om va atinge punctul culminant.

Schema pe care am discutat-o mai sus este, de fapt, o variantă a schemei lui Marx

marfă → capital → bani,

la rândul ei, variantă actualizată a schemei hegeliene:

Ființă → Esență → Concept.

Procesul pe care l-am descris îmi găsește un punct solid de susținere și în psihologia pavlovistă. Activitatea psihică este, potrivit pavlovismului, de tip reflex; reflexul fiind un flux specific (electrochimic) care parcurge, în sistemul nervos, o traiectorie analogă celei parcurse de cele două faze ale transformării pe care le-am descris mai sus (arc reflex). Activitatea psihică reglează interacțiunea dintre mediu și organism, mergând până la modificarea comportamentului individual și colectiv (al grupurilor de organisme între care se stabilesc diferite forme de comunicare). Din punctul de vedere al psihologiei pavloviste (psihologiei evoluționiste) „concepția științifică despre lume și societate” face parte din ceea ce se numește „al doilea sistem de semnalizare”. „Concepția științifică despre lume și societate”, ca noțiune generală, este asimilată de indivizii conștienți după modelul:

Copilul care mănâncă pentru prima dată un măr, învață că gustul mărului este însoțit de anumite însușiri privind forma și mirosul mărului. Această acțiune de învățare constituie o manifestare de reflex condiționat al primului sistem de semnalizare (...) Această formă a generalizării nu se deosebește în fond de o „confundare”. Treapta pe care am descris-o este atinsă și de animalele superioare (...)

Când copilul învață să vorbească, el învață o lege de perceperea formei, mirosului și gustului produse de mărul adevărat și sunetul cuvântului „măr”. Dacă copilul a învățat să folosească bine acest cuvânt, aplicarea lui devine posibilă

la toate soiurile de mere. „Măr” devine o noțiune abstractă, o noțiune generală (...)

Prin eforturi de ani de zile ale părinților și ale mediului uman, copilului i se transmite, mai întâi pe calea folosirii orale a cuvântului, și pe urmă pe calea scrisului, cunoașterea proprietăților esențiale ale mărului (...) fiecare nouă generație învață să facă abstracție de ceea ce este neesențial și totodată să recunoască în lucruri ceea ce este într-adevăr esențial.

Walter Hollitscher, *Natura în lumina științei*, Editura Științifică, București, 1962, p. 354

Schema procesului de transformare a lumii prin intermediul producției capătă, examinată din perspectiva psihologiei evoluționiste (care nu o exclude, ci o completează pe cea economică), următoarea înfățișare:

percepere → generalizare → comunicare ...

unde motorul procesului este *comunicarea* (propagarea, transferul de la individ la individ, grup la grup, generație la generație a „concepției științifice despre lume și societate”, în principiu pe calea cuvântului *folosit* oral și în scris – dar, ca urmare a dezvoltării tehnologiei comunicațiilor, *vehicularea* cuvântului oral și scris se poate face în modalități nebănuite nu cu mult timp în urmă). Ca și în cazul producției, procesul are loc, prin decalarea momentelor declanșatoare, în ambele sensuri.

Ca o consecință a rolului căpătat de comunicare în schemă, importanța teoriei informației sporește mult în arhitectura științelor, așa cum este ea reconstituită în marxism-leninism:

operațiile trebuie să se succedă așa de rapid, încât viteza cu care ar putea face omul toate acestea ar fi cu totul nesatisfăcătoare. Primirea informațiilor, prelucrarea lor și transmiterea informațiilor prelucrate organismelor executoare sînt încredințate mașinilor.

(...) mașinile de calcul se folosesc și pentru conducerea și reglarea funcționării mașinilor unelte. În acest caz, mașina de calcul primește informații despre modul în care lucrează mașina-unealtă, le prelucrează și astfel asigură buna funcționare a acesteia din urmă.

M. Rosenblatt-Roth, *Teoria informației pe înțelesul tuturor*, Editura Științifică, București, 1966, p. 17.

Tehnica și tehnologia comunicațiilor capătă, corespunzător, un loc de seamă la nivelul producției.

Interesul față de „natură” și „cercetarea naturii” trebuie văzut în lumina celor de mai sus. Filozofia materialist-dialectică susține că științele naturii *confirmă* permanent (căci cercetarea naturii este un proces continuu, ca și comunicarea rezultatelor cercetării) tezele sale, iar susținerea este adevărată în măsura în care se *afirmă* prin ea planul general de transformare a lumii de către om. În lipsa afirmării acestui plan general de transformare, sensul științei rămâne neclar.

NICI UN ZEU ÎN COSMOS
EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ

În schema de mai sus a psihologiei evoluționiste, menită să ducă la îndeplinire marele plan al transformării lumii de către om, educația materialist-științifică intervine în momentul pe care noi l-am denumit „comunicare”. Momentul în care, pe calea folosirii orale a cuvântului, pe calea folosirii lui scrise, și apoi prin multiplele mijloace de difuzare a mesajelor orale sau scrise, se petrece transmiterea proprietăților esențiale ale obiectelor, este totodată și momentul în care se poate *întrerupe* transmiterea acelor proprietăți, care sunt declarate neesențiale, nefolositoare sau chiar dăunătoare. „Concepția științifică despre lume și societate” prezintă, ca să ne exprimăm astfel, avantajul că poate să ofere criteriile de selecție asupra ceea ce se poate transmite mai departe și ceea ce nu trebuie să se mai transmită.

Marxism-leninismul avea, în ceea ce privește religia, o poziție clară cu privire la ce trebuia și ce nu mai trebuia transmis generațiilor viitoare. Poziția marxist-leninistă asupra problemei religiei a fost formulată de Marx, Engels și Lenin. Punctele lor de vedere au fost, firește, traduse în românește și prelucrate corespunzător și la noi.

În România, educația materialist-științifică a debutat curând după ocuparea țării de Armata Roșie. A traversat, până în 1990, în general, trei faze.

O primă fază se caracterizează prin fluxul continuu al importurilor masive de literatură ateistă din Uniunea Sovietică, însoțită de imitații românești de slabă calitate (1950-1965). O parte a literaturii produse acum se adresează, de fapt, celor destinați parcurgerii și absolvirii primelor programe de pregătire, care urmau apoi să predea altora ateismul științific (cazul manualului sovietic *Călăuza ateistului*, tradus la noi în 1961). Cea mai mare parte a broșurilor apărute în această epocă – care a fost epoca apogeei represiunii în România postbelică – au fost traduceri după originale sovietice, editate de Ministerul Forțelor Armate, conținutul lor fiind transmis militarilor în termen, în ore de instrucție (educație) special dedicate și, mai ales, broșurile Consiliului pentru Răspîndirea Cunoștințelor Cultural-Științifice. Se înțelege că, pentru astfel de materiale, exigențele nu puteau fi plasate la un nivel prea ridicat.

O a doua fază este cea a ateismului „clasic” românesc (1965-1980), în care importul de materiale sovietice slăbește și devine intermitent. Acum se scriu numeroase cărți pe diferite teme mai precis delimitate (istoria culturii și a religiilor, biografii ale unor personalități care s-au remarcat prin declarații sau activități care puteau fi circumscrise formei de ateism agreeate de marxism-leninism, analize ale raporturilor dintre religie și știință / artă / cultură / filosofie, rezultate ale cercetărilor din diferite științe care intră în contradicție cu dogme religioase ș.a.m.d., culegeri de studii, prelegeri). Atitudinea față de religie rămâne în continuare „critică”, dar se evită desconsiderarea fățișă și exprimările jignitoare, care în faza anterioară erau

ceva obișnuit. O atmosferă de superioritate rațională plutește deasupra spectacolului combaterii misticismului, fideismului, credinței.

Cea de-a treia fază este un fel de tranziție: către o abordare „neutră” a fenomenului religios (1980-1990); acum se merge până la introducerea în circulație a unor cercetări din alte orizonturi decât cel marxist-leninist. Apar chiar și cărți ale lui Mircea Eliade, ceea ce ar fi fost de neimaginat în prima fază.

Activitatea desfășurată în prima fază a educației materialist-științifice din România a fost mai ales una distructivă. Scopul ei a fost dezorganizarea și desființarea culturii tradiționale, în care creștinismul, în forma lui ortodoxă, continua să ocupe poziția centrală. Atât cultura populară românească, cât și cea modernă (constituită din zorii secolului al XIX-lea, prin reintrarea treptată a românilor în universul politico-economic și cultural occidental) erau viciate (conform marxism-leninismului) de religia creștin-ortodoxă, care era incompatibilă cu construcția socialismului, abia demarată la noi în țară.

În faza a doua, ateismul ajunge în România (R.S.R.) la maturitatea lui științifică. Contribuie din plin la formarea „concepției științifice despre lume și societate”, primind în schimb, din partea acesteia, sprijinul de care avea nevoie pentru consolidarea, în rândul tinerei generații, a atitudinii corespunzătoare față de fenomenul religios. În această perioadă apar lucrări originale românești dedicate ateismului (deși termenul ca atare, „ateism”, este folosit mai moderat) și sunt consacrați autorii reprezentativi (e.g. P. Popescu-Neveanu, Fl. Georgescu, P. Berar, Gh. Vlăduțescu). Intrarea în faza a doua este un eveniment coincident cu Declarația P.M.R. din aprilie 1964 – obligația „conviețuirii pașnice” reflectându-se și în atitudinea față de religie. „Libertatea de conștiință” este proclamată sonor, înscrisă în Constituție, amintită ori de câte ori era nevoie, chiar și în situații în care era mai avantajos pentru propagandă a nu fi fost adusă în discuție. În practică însă, combaterea „fenomenului religios” a continuat cu aceeași hotărâre, deoarece fiecare conștiință trebuia „eliberată” de „înrobirea spirituală”. Eliberarea se cucerea prin luptă – și anume printr-un fel aparte de „luptă de clasă”, orientată împotriva bisericii.

Faza a treia este caracterizată, în primul rând, de un fel de resemnare în fața faptului că religia nu va dispărea într-un orizont de timp previzibil, așa cum se profetise în fazele anterioare. O nouă campanie împotriva religiei este inițiată acum, de data aceasta cu mijloace mult mai rafinate; nu s-a mai ajuns până la momentul la care să poată fi evaluată eficiența acestui asalt final, deoarece, în 1990, Partidul Comunist Român s-a autodizolvat. O evaluare realistă a parcursului deja străbătut, realizată de un militant de frunte al ateismului românesc, autor de numeroase cărți și studii, se regăsește în rândurile următoare:

într-o primă etapă, destul de îndelungată, caracterizată prin optimism nelimitat, nu însă și într-un totuși întemeiat, inițiativele vizând realizarea sarcinilor educației materialiste s-au sprijinit, în principal, dacă nu chiar exclusiv, pe *sistemul cunoștințelor științifice*. O atare strategie pornea de la concepția po-

trivrit căreia religia ar reprezenta, în principal, un ansamblu de idei false. Concluzia rezulta de la sine: falsului trebuie să i se opună adevărul. Și cum adevărul este produsul științei, la ea trebuie să se recurgă pentru împlinirea obiectivelor educative.

Florin Georgescu, *Emanciparea omului de credință religioasă în procesul devenirii societății socialiste*, în *Teorie și metodă în educația-materialist-științifică*, coordonare Octavian Chețan, Gica Chiru, Ion Tudosescu, Editura Politică, București, 1988, p. 35

Antiteza știință (adevăr) / religie (fals) și-a dovedit insuficiența – o recunoaște unul dintre „specialiștii” cei mai avizați ai educației materialist-științifice de la noi. Evaluării făcute de el îi succede proiectul de acțiune viitoare:

În etapa ce va urma, strategia educațională se va întemeia pe premisa, mult mai realistă, că religia reprezintă o reproducere *sui-generis* a vieții sociale în toată complexitatea sa, că ea funcționează nu numai ca ansamblu de idei explicative – evident false –, ci și ca un *sistem de exigențe morale*, ca *viziune generală despre lume*, deci ca filosofie ș.a.m.d. În consecință, procesul educației materialist-științifice, ateiste tinde să se organizeze apelând la toate valorile, indiferent de natura lor specifică, și nu numai la cele produse în perimetrul științei.

Ibidem.

Reiese din rândurile de mai sus (elaborate târziu, în preajma colapsului de la sfârșitul lui 1989) că Partidul Comunist Român avea în vedere aplicarea „coexistenței pașnice” și în această direcție, în care „lupta de clasă” acționase neîngrădit, ce-i drept nu la vedere.

Partidul comunist nu a promovat un ateism în genere, ci o anumită formă de ateism, pe care a avut grijă s-o definească cu precizie. Astfel:

Ateismul marxist-leninist este o ideologie militantă, care își propune transformarea umanistă radicală a conștiinței oamenilor, iar prin modul cum explică apariția și funcția socială a religiei, ca și dispariția istorică a acestui fenomen social, acest ateism desăvârșește critica religiei, argumentată de materialişti de-a lungul istoriei, și îi conferă acesteia un caracter științific, depline posibilități de aplicare socială a idealurilor morale ale ateismului.

Întrebări și răspunsuri la probleme de educație ateistă a tineretului, autori: Petru Berar, Florin Georgescu, Paul Popescu-Neveanu, Aurelian Tache, Editura Politică, București, 1975, p. 70

Din rândurile de mai sus ne reține atenția imediat formula: „transformarea umanistă radicală a conștiinței oamenilor”. Ne dăm seama că: transformarea vizată nu survine de la sine, orice conștiință având tendința să-și păstreze coerența, o dată ce-a dobândit-o, că „fenomenul social” vizat nu va dispărea, deci, fără o intervenție „științifică” programată de către ceva sau cineva și că această intervenție (înțeleasă ca ateism *aplicat* social, rezultat al unei „critici”) este una „radicală”.

Nu este nevoie să insistăm asupra sensului pe care-l are cuvântul „radicală” – cititorul înțelege ce vrea să spună acel cuvânt. El poate fi, totuși, asociat mai degrabă cu o transformare „inumană” decât cu una „umanistă”, căci se vorbește despre „dispariția” unui fenomen social care continua totuși să existe, în pofida estimărilor „științifice”, a măsurilor dure, cu caracter legislativ și polițienesc (administrativ), și la care oamenii continuau să se raporteze, ceea ce, în cel mai bun caz, putea fi perceput de fiecare ca o amenințare. Pericolul de a găzdui în propria-i conștiință elemente de religie îl putea resimți până și cel care consimțea să se „elibereze” de ele. Oricât de mult și-ar fi dorit să preia concepția științifică despre lume și societate, așa cum i-o furniza educația materialist-științifică, nu putea avea vreodată certitudinea absolută a abandonării misticismului.

Declarații precum cea reprodusă de noi s-au reflectat constant în *acțiuni* întreprinse de comuniști, cu ajutorul statului, instrumentul de care s-au folosit pentru aplicarea ateismului lor.

Modificarea programată a conștiințelor, inocularea în fiecare conștiință omenească a „concepției științifice despre lume și societate” poate fi văzută însă ca: substituirea concepției deja existente, în care religia (la nivelul persoanei, dar și al comunității de persoane reunite de un cult) își avea locul ei, cu una nouă, care să-i asigure marxism-leninismului dorita poziție stabilă în mințile și faptele oamenilor, la fel de stabilă pe cât fusese cea eliminată. Discuția trece pe nesimțite de la religie și știință, la politică și putere politică. Invazia în conștiințele ce urmează a fi supuse modificării (transformării) este justificată de „știință”; investită mai întâi cu o înaltă autoritate, de unde să se poată închiria apoi o scuză convenabilă, știința va fi silită să intre cu puterea într-o relație de complicitate.

Un fel de religie ne-religioasă, pe care autorul rândurilor de mai sus (Petru Berar) o portretizează foarte limpede în continuarea pasajului redat deja, și-ar face apariția (folosim aici modul condițional al verbului, căci rămâne o temă de cercetare viitoare măsura în care Partidul Comunist Român, comuniștii în genere, au reușit să ajungă la formarea conștiinței comuniste. Identificarea persoanei purtătoare a unei conștiințe comuniste este o misiune, să zicem, dificilă, dacă nu chiar de-a dreptul imposibilă; declarațiile unora sau altora nefiind nici pe departe *dovezi* ale existenței acestei forme de conștiință):

Ateismul marxist-leninist nu trebuie văzut, desigur, ca un simplu curent de idei, ca un fel de nouă religie. Ca teorie filozofică, acest ateism este o parte integrantă a teoriei generale marxiste, iar ca educație morală a oamenilor se integrează în complexul fenomenelor legate de revoluția socialistă și dezvoltarea noii societăți, în procesul de formare a conștiinței comuniste a oamenilor.

Ibidem

Punând pe seama revoluției apariția ateismului marxist-leninist, alături de un întreg complex de fenomene care, cu altă expresie, s-a numit „luptă de clasă”, auto-

rul evită o serie întreagă de explicații pe care ar fi trebuit să le dea în legătură cu intervenția în conștiințele oamenilor (ele ar fi trebuit să fie libere, conform cu doctrina; dar, tot conform doctrinei, urmează a fi eliberate). Până la urmă, explicațiile survin totuși. Ele sunt sintetizate de fraza următoare:

Ideologia marxist-leninistă și idealurile comuniste pentru care militează Partidul Comunist Român nu se pot împăca cu morala și filozofia religioasă.

Ibidem, p. 181

Ceea ce înseamnă că orice dialog dus cu acestea de către comuniști nu poate fi decât o stratagemă, o încercare de inducere în eroare a inamicului, înainte de a i se administra o nouă lovitură.

Titlul subcapitolului de față a fost ales tocmai datorită faptului că este o ilustrare, un fel de materializare a stratagemei, sub formă de volum, intitulat *Nici un zeu în cosmos. Culegere de texte de anticipație pe teme ateiste*, selecția textelor și coordonare Alexandru Mironov și Mihai Bădescu, Editura Politică, București, 1985. Volumul nu adună eseuri filosofice pe tema religiei și științei, ci un număr de schițe literare, românești și străine, unele aparținând unor scriitori de mare succes pe plan mondial (Ray Bradbury, Stanislaw Lem, Isaac Asimov), încercând, cu ajutorul lor, promovarea ateismului. Este o formă de interacțiune mai prietenoasă între cei care promovează ateismul și cei cărora li se adresează mesajul. Ea nu înseamnă însă, în nici un caz, încetarea luptei cu religia.

Argumentul volumului *Nici un zeu în cosmos* (cf. *op. cit.*, p. 11-12) transmite iubitorului de literatură de anticipație, în cuvinte înălțătoare, ideea că la combaterea religiei s-au luat la întrecere scriitorii de pretutindeni, rezultatul fiind:

o primă selecție a unor texte neordonate după vreun criteriu, dar servind interesele educației ateist-științifice folosind platforma literaturii de anticipație. Scriitori din diverse țări, aparținând unor sisteme sociale diferite, își dau mâna în paginile acestui volum pentru a contribui la zdruncinarea sechelelor acestei boli milenare, somnul rațiunii, care a născocit monștrii religiei și a stopat progresul științelor pe Terra. Fără acel mileniu de noapte, omul anului 1985 ar fi trăit astăzi pe planetele vecine ale sistemului solar – spun maeștrii anticipației. Fără spaima și respectul stupid pentru zei, rațiunea descătușată ar fi pornit deja să ordoneze materia Galaxiei noastre. Fără supunerea oarbă în fața instituțiilor religioase, Homo sapiens ar fi rezolvat de mult toate marile probleme ale contemporaneității: bolile, foamea, exploatarea, războaiele.

Ceea ce ne reține atenția aici este noțiunea de „platformă”, aplicată la cazul unui anumit tip de literatură, prin definiție mai apropiată chestiunilor privitoare la „educația materialist științifică” – literatura SF. Cum să înțelegem această „platformă”? Cel mai plauzibil, ea se referă la un perimetru de așteptări în care se încadrează toți cei care gustă (apreciază) respectiva literatură. Plasându-te în respecti-

vul perimetru, *știi* la ce să te aștepți. O știu totodată și cei care *administrează* platforma, care o propun cititorilor.

Literatura fantastică și științifico-fantastică apare acum, dacă este s-o interpretăm, pornind de la rândurile anterioare, în cheia psihologiei evoluționiste (pavloviste) drept un excitant necondițional, semnalul pentru un alt excitant, în cazul de față „concepția științifică despre lume și societate” (cel condițional).

„Educația materialist-științifică” românească rămâne să fie evaluată mai fin în ceea ce privește îndeplinirea scopurilor pe care și le-a propus. Există încă un interes actual privind înțelegerea scopurilor și a gradului în care au fost atinse. Neîndoielnic însă că această formă de educație a suferit, în timp, o evoluție, de la broșurile cel puțin neatrăgătoare ale deceniilor șase și șapte și până la abordările SF și audiovizuale din ultimii ani ai Partidului.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

Ingenieria socială este un termen care a fost folosit cu referință la intervenția deliberată a unui grup organizat de oameni (informat, înzestrat cu puterea necesară și motivat să intervină) asupra structurii societății.

„Concepția științifică despre lume și societate” și „educația materialist-științifică” reprezintă instrumente de intervenție asupra societății. Ele se deosebesc de alte instrumente de intervenție, precum cel economic, cel politic, cel juridic, cel polițienesc ș.a. sau diferite conjuncții ale acestora, prin faptul că intervenția are loc la nivelul conștiinței individuale sau comunităților conștiente (națiuni, culte, clase, pături sociale, grupuri profesionale, grupe de vârstă etc.). La intensitate maximă, aceste instrumente (reunite sub denumirea ambiguă de *educație*) acționează asupra societății numai atunci când se exercită ca prerogative exclusive ale statului, ceea ce este valabil și pentru economic, politic, juridic, administrativ (polițienesc).

Partidul Comunist Român a avut ocazia istorică de a exercita timp îndelungat, dincolo de intervalul în care se formează și activează o generație, prin intermediul statului, toate instrumentele enumerate (inclusiv cel al educației) asupra societății românești. Efectele acțiunii asupra societății românești nu aveau cum să dispară o dată cu prăbușirea acestei organizații; noi nu putem evalua nici acum, când s-a mai scurs încă tot atât timp, profunzimea efectelor.

Faptul că P.C.R. a putut să exercite un asemenea control asupra societății românești se datorează, desigur, organizării „științifice” corespunzătoare a statului⁵. Membrii de partid, ca și cei care făceau parte din aparatul statului, toți partici-

⁵ În *Programul de măsuri pentru aplicarea hotărârilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative*, în *Munca de partid*, nr. 10/1976, se găsesc informații privind organizarea activităților învățământului ideologic de partid, care țin de cea de-a doua fază a educației materialist-științifice de la noi. Studiind documentele de acest tip, putem înțelege cum se exercita influența partidului asupra instituțiilor de stat în domeniul educației. Surse-

panții la „construcția socialismului” în România, acceptau într-un fel sau altul (voluntar sau involuntar), „concepția științifică despre lume și societate” și „educația materialist-științifică”. În unele cazuri, acceptarea era consecința dureroasă a „reeducării”, în altele putând fi numai o simulare, mai mult sau mai puțin reușită, mai devreme, mai târziu – sau niciodată – detectabilă.

Oricare ar fi fost situația de la caz la caz, punerea în mișcare și menținerea în funcțiune a colosalului mecanism al producției, pe care l-am prezentat schematic mai sus, și care implică necesar și cele două instrumente ale „educației socialiste”, mai presupune ceva (fără ele totul s-ar petrece în vid, ducând elanul mondial spre absurd): conștiința *colectivă* care vizează transformarea lumii și a omului.

le materialelor și metodelor folosite în educația politică se regăseau în organizațiile de conducere ale P.C.R. Statul punea la dispoziție instituțiile sale, pentru a găzdui activitățile de diseminare în masă:

Învățământul politico-ideologic de partid se organizează sub conducerea comitetelor de partid, în mod diferențiat, pe bază de programe cuprinzând problemele fundamentale, de actualitate ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru (...)

Activitățile (programele) se desfășurau, în ultima fază, mai curând în timpul liber al celor care luau parte la ele, decât într-un interval special alocat educației materialist-științifice (ceea ce ar fi redus mult din interesul manifestat de către publicul țintă). Inhibiția (în termenii lui Pavlov) trebuia evitată. Învățământul ideologic al deceniilor șase și șapte a săvârșit erori care nu se vor repeta. Câteva date sumare, în continuare (desprinse din documentul citat *supra*):

În învățământul politico-ideologic de masă, pentru desfășurarea căruia se vor folosi cluburile, căminele culturale, casele de cultură etc., se va acorda atenție folosirii unor forme vii de pregătire: întrebări, răspunsuri, expuneri ilustrate cu mijloace audiovizuale etc. (...)

Activitatea ideologică teritorială a P.C.R. se desfășura în cadrul **cabinetelor județene pentru activitatea ideologică și politico-educativă**.

Cabinetele județene pentru activitatea ideologică și politico-educativă sînt organizate pe colective după cum urmează:

- Colectivul pentru problemele propagandei, ale învățământului politico-ideologic de partid;
- Colectivul pentru problemele Universității politice și de conducere (se organizează pe catedre);
- Colectivul pentru problemele învățământului politico-ideologic organizat de U.T.C.;
- Colectivul pentru problemele predării științelor sociale;
- Colectivul pentru problemele educației materialist-științifice;
- Colectivul pentru problemele de metodică și informare documentară și material didactic.

Unul dintre „colectivele” care alcătuiau „intelectualul colectiv” era, cum se poate vedea, cel dedicat problemelor educației materialist-științifice.

Nu pare a fi deosebit de important pentru „intelectualul colectiv” faptul că această conștiință era, în realitatea cotidiană a celor mai mulți oameni, mai mult o ficțiune, o convenție. Dar această impresie este exterioară – și aceasta se poate înțelege mai bine dacă ne întrebăm cum ar fi fost cu puțință orientarea desfășurării de forțe pe care a dezlănțuit-o „transformarea” în lipsa conștiinței. Totul ar fi asemănător unei explozii oarbe, lipsite de sens. Între simpla mișcare a materiei și transformarea lumii prin intermediul producției trebuie neapărat păstrată deosebirea. *Fără* această conștiință, eforturile depuse ar fi rămas nejustificate și nu ar fi putut compensa impresia insuportabilă lăsată de acțiunile distructive ale luptei de clasă.

Vechea filosofie românească, al cărei trist apus l-am putut contempla în studiile anterioare ale noastre, nu avusese în vedere transformarea conștiinței, adică intervenția din exterior asupra ei. Într-un fel, efortul ei (deloc neglijabil prin roadele lui; dimpotrivă) se oprea în pragul conștiinței. Deși o anumită concepție asupra lumii și a societății avusese aproape orice filosofie care a circulat la noi, inițiativa de a o implanta în mințile tuturor ar fi fost considerată deplasată. Ceea ce se urmărea era *dezvoltarea*, nu *transformarea*. Aceasta din respect (autentic, nu declamat) față de voința omului, pe care oricare dintre filosofii noastre, fie din epoca medievală (bizantină, creștin-ortodoxă), fie burghezo-moșierească, o vedea ca un ce autonom; marxism-leninismul consideră însă că voința este strict determinată social. Voința nu este, pentru comuniști, un izvor de energie sufletească, ci o barieră, ce trebuie dată la o parte. Drept urmare, calea către transformarea conștiinței se deschide intelectualului colectiv.

În fapt, societatea în care trăim este un rezultat al acestei îndelungate acțiuni „educative”, care a montat în mințile oamenilor „concepția științifică despre lume și societate” și le-a instruit cu ajutorul „educației materialist-științifice”. Iar filosofia nu poate reflecta o altă societate decât cea în care ea apare.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com